

УДК 327

РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Илива М. Н.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье на основе современной историографии изучена роль гуманитарного образования в обеспечении национальной безопасности. Автор приходит к выводу, что в условиях мобилизации публичной дипломатии как элемента «мягкой силы» национальная безопасность РФ находится под угрозой. Молодежная аудитория, лишенная должного гуманитарного образования, становится политической марионеткой в руках диссидентов. Это приводит к возникновению «цветных революций», ставящих под вопрос существование суверенного государства.

The role of humanitarian education in ensuring the national security of the Russian Federation is examined in the article. The author concludes that in conditions of mobilization of public diplomacy as an element of "soft power" the national security of the Russian Federation is under threat. The youth audience, deprived of proper humanitarian education, becomes a political puppet in the hands of dissidents. This leads to the emergence of "colour revolutions" that put into question the existence of a sovereign state.

Ключевые слова: национальная безопасность, гуманитарное образование, мягкая сила, цветные революции, молодежная аудитория.

Key words: national security, humanitarian education, soft power, color revolutions, youth audience.

Обеспечение национальной безопасности является первостепенной задачей Российской Федерации. Определение «национальная безопасность» раскрывается в базовом внешнеполитическом документе РФ – «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденном в 2015 г: «национальная безопасность Российской Федерации (далее – национальная безопасность) – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации» [19].

Актуальность заявленной темы обусловлена попытками переосмысления важнейших исторических событий, подменой понятий и переписыванием истории в целях обслуживания интересов определенной группы людей. Всё вышеперечисленное существенно повышает роль гуманитарного образования в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. Новизна исследования определяется тем, что гуманитарное образование рассматривается в контексте современной международной обстановки, использования публичной дипломатии как элемента «мягкой силы» для влияния на молодежную аудиторию.

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» образованием является «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [20].

Особое место в системе образования занимают гуманитарные дисциплины. Именно они формируют человеческую личность, по мнению профессора О. В. Архипова. Действительно, гуманитарное образование имеет мировоззренческую направленность, так как ориентировано *«на порождение смыслов, соучастие и диалог в процессе взаимодействия»* [1, с. 193]. Иными словами, оно призывает человека не просто быть носителем информации, а пропускать её через себя, осознавать. Благодаря этому, по мнению П. Г. Рудакова, *«происходит становление целостной личности»* [16, с. 147].

Эти навыки имеют огромный вес в эпоху постиндустриального общества, когда поток информации достигает значительного масштаба. Умение анализировать и критически относиться к вещам способствует формированию собственного мнения, благодаря чему происходит нравственное воспитание [5, с. 3]. Кроме того, по мнению академика П. Н. Ермакова, именно гуманитарное образование способно *«в полной мере обеспечить целенаправленное формирование у молодежи самостоятельности, ответственности и ее подготовку к жизни в самоорганизующемся обществе»* [6, с. 68–69].

С этой точки зрения, истории как базовому учебному предмету придается большое значение в современном мире. На данный момент действует Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, которая ставит перед собой задачу формирования самоидентификации молодого поколения, а также воспитания молодых людей в духе патриотизма и любви к Родине [14]. Кроме того, Концепция *«призвана обеспечить единое культурно-историческое пространство, повысить качество школьного исторического образования»* [11, с. 121]. В концепции прописывается новый подход к изучению истории. Он связан с увеличением количества часов на освещение истории культуры [14]. Это продиктовано увеличением её значимости в настоящее время. В. В. Ковригин считал: *«Это связано, прежде всего, с её особым влиянием на формирующееся сознание подрастающего поколения. Историческое знание в руках педагога – важнейшее средство воспитания обучающихся. Учебник – средство национальной идентификации, формирования и развития гражданских качеств, исторического сознания школьников. В обществе риска такие воспитательные цели исторических дисциплин значительно актуализируются»* [9, с. 166].

Таким образом, роль гуманитарного образования в обеспечении национальной безопасности весома. Это выражается, прежде всего, в том, что гуманитарное образование формирует личность человека и его мировоззрение. Именно от этих двух характеристик и зависит будущее страны. Молодое поколение, воспитанное на принципах любви к Отечеству, уважения к прошлому, сохранения культурного достояния, веротерпимости и уважительного отношения к многонациональному государству РФ, будет твердо обеспечивать национальную безопасность во всех сферах жизни общества, на всех уровнях.

Самоидентификация молодого поколения – один из ключевых факторов национальной безопасности РФ. По мнению российского историка Л.А. Кацвы, без детального рассмотрения исторических событий невозможно понимание современных процессов, происходящих в мире сегодня. Человек, не желающий это признавать, может *«... подвергнуться манипулированию со стороны различных, в том числе экстремистских, сил»* [8, с. 149].

Роль гуманитарного образования в современной обстановке обусловлена повышением конкурентности в сфере международных отношений, активном использовании субъектами международных отношений инструментов «мягкой силы». Данный термин был впервые применен Джозефом Наем, который понимал под ним возможность добиваться желаемых результатов путем ненасильственного, добровольного участия [2, с. 64]. Иными словами, «мягкая сила» – инструмент для достижения стратегических целей [13, с. 64]. Основным понятием «мягкой силы» является привлекательность, которая противопоставляется *«методам принуждения, силового давления, шантажа»* [10, с. 214].

Одним из путей использования «мягкой силы» является публичная дипломатия. Принцип её действия мы можем проследить на примере роли публичной дипломатии США в политической трансформации Украины в 1990–2000-е гг. [17, с. 71]. На Украине, путем

внедрения сети неправительственных организаций, одной из которых являлась «Пора!», была создана весомая прослойка населения, деятельность которой была направлена на удовлетворение интересов американской дипломатии. Кроме того, по мнению А. А. Борейко, создание специальных СМИ для подачи информации в выгодном для США свете, способствовало подготовке кадров, в дальнейшем возглавивших «цветные революции» [3, с. 4–7]. Иными словами, в современном мире публичная дипломатия Америки сосредоточена в Интернет-пространстве, а её целевой аудиторией является молодежь [18, с. 109].

Доктор социологических наук А. С. Ваторопин утверждал, что цветные революции – *«институты по осуществлению государственных переворотов»* [4, с. 50]. Они имеют деструктивный характер, так как подобно вирусу разрушают государство изнутри. Движущей силой цветных революций является молодежь, которая, по мнению П.А. Меркулова, служит *«исключительно объектом манипуляций и средством достижения нужных целей со стороны «режиссеров» – организаторов этих «революций»* [12, с. 64]. Молодежь является наиболее подверженным внешней угрозе социальным элементом, *«...становится орудием политических сил, управляемой массой, политической марионеткой»* [12, с. 66].

И действительно, в наше время велико значение манипуляции сознанием, что является большой угрозой обеспечению национальной безопасности РФ. Профессор С.Г. Кара-Мурза в своей монографии обозначил проблему подмены понятий, размыванию исторической памяти. Он считает, что все это ведет к потере своей культуры, а следовательно, и национальности [7, с. 511–514]. Наконец, манипуляция сознанием ведет к появлению радикальных и экстремистских группировок. В современном мире очень много молодежи, являющейся сторонником революционных действий. Одной из причин этого, как утверждает доктор исторических наук А.И. Репинецкий, служит незнание истории. Он заявляет, что если бы молодежь хорошо знала свое прошлое, а именно последствия этих революций, то она не стала бы принимать в них участие [15, с. 170–171].

Таким образом, роль гуманитарного образования в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации обусловлена тем, что оно формирует мировоззрение молодежи, что значимо в контексте современной международной ситуации, когда молодые люди становятся объектом влияния внешних сил посредством «мягкой силы».

Источники и литература.

1. Архипова О. В. Гуманитарное образование и гуманитарная педагогика: природа, специфика, цели // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2011. № 2(19). С.192–195.
2. Бобыло А. М. «Мягкая сила» в международной политике: особенности национальных стратегий // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия. 2013. № 14. С. 129–135.
3. Борейко А. А. Истоки протестных настроений украинской молодежи в украинской «Оранжевой революции» 2004 года // Современные исследования социальных проблем. 2011. №3. С.1–15.
4. Ваторопин А. С. Современные социальные институты разрушения государственности: опыт украинского майдана // Вопросы управления. 2014. № 5(30). С.47–52.
5. Ветчинова М. Н. Роль гуманитарного образования в нравственном воспитании личности: «Уроки истории» и проблемы современности // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2008. №2. С. 1–4.
6. Ермаков П. Н. О месте гуманитарного образования в инновационной деятельности университета // Высшее образование в России. 2014. № 1. С. 68–74.
7. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Изд-во: Эксмо, 2005. 832 с.
8. Кацва Л. А. Преподавание истории в современной российской средней школе: проблемы и перспективы // Вопросы образования. 2005. №2. С.148–163.
9. Ковригин В. В. Школьное историческое образование: между «Сциллой» научной истины и «Харибдой» целей воспитания // Вестник Омского университета. 2015. № 1. С.166–168.
10. Лебедева М. М. «Мягкая сила»: понятие и подходы // Вестник МГИМО Университета. 2017. № 3(54). С. 212–223.
11. Манюхин И. С. Новая Концепция учебно-методического комплекса по Отечественной истории как программа развития школьного исторического образования в России // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. № 3. С. 118–122.
12. Меркулов П. А. Молодежь как основной ресурс «цветных революций» и борьба за нее // Власть. 2015. № 6. С.63–66.

13. Михалев А. В. Концепция «мягкой силы»: обзор подходов в зарубежной науке // Дискурс-пи. 2014. № 1(14). С. 63–67.
14. Проект. Рабочая группа по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. [Электронный ресурс] // Сайт «История РФ». Режим доступа: <https://histrf.ru/biblioteka/b/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-potiechiestviennoi-istorii>.
15. Репинецкий А. И. Глобализация образовательного пространства и проблемы школьного исторического образования в России // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». 2014. №4. С. 165–171.
16. Рудаков П. Г. Зачем инноватору гуманитарное образование? // Высшее образование в России. 2011. № 5. С.146–149.
17. Цветкова Н. А., Ярыгин Г.О. Участие публичной дипломатии США в политической трансформации Украины, 1990-е – 2000-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. 2015. № 4. С.68–82.
18. Цветкова Н. А. Программы Web 2.0. в публичной дипломатии США // США и Канада: экономика, политика, культура. 2011. № 3. С. 109–122.
19. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Сайт «Президент России». Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391>.
20. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Сайт «Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации». Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/.

References.

1. Arkhipova O. V. Gumanitarnoye obrazovaniye i gumanitarnaya pedagogika: priroda. spetsifika. tseli// Obshchestvo. Sreda. Razvitiye (Terra Humana). 2011. № 2(19). S.192–195.
2. Bobylo A. M. «Myagkaya sila» v mezhdunarodnoy politike: osobennosti natsionalnykh strategiy // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Pedagogika. Filologiya. Filosofiya. 2013. № 14. S. 129–135.
3. Boreyko A. A. Istoki protestnykh nastroyeniy ukrainskoy molodezhi v ukrainskoy «Oranzhevoy revolyutsii» 2004 goda // Sovremennyye issledovaniya sotsialnykh problem. 2011. № 3. S.1–15.
4. Vatoropin A. S. Sovremennyye sotsialnyye instituty razrusheniya gosudarstvennosti: opyt ukrainskogo maydana/Voprosy upravleniya. 2014. № 5(30). S.47–52.
5. Vetchinova M. N. Rol gumanitarnogo obrazovaniya v npravstvennom vospitanii lichnosti: «Uroki istorii» i problemy sovremenности // Uchenyye zapiski. Elektronnyy nauchnyy zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. №2. S. 1–4.
6. Ermakov P. N. O meste gumanitarnogo obrazovaniya v innovatsionnoy deyatelnosti universiteta // Vysheye obrazovaniye v Rossii. 2014. № 1. S. 68–74.
7. Kara-Murza S. G. Manipulyatsiya soznaniyem. M.: Izd-vo: Eksmo. 2005. 832 s.
8. Katsva L. A. Prepodavaniye istorii v sovremennoy rossiyskoy sredney shkole: problemy i perspektivy // Voprosy obrazovaniya. 2005. №2. S.148–163.
9. Kovrigin V. V. Shkolnoye istoricheskoye obrazovaniye: mezhdru «Stsilloy» nauchnoy istiny i «Kharibdoy» tseli vospitaniya // Vestnik Omskogo universiteta. 2015. № 1. S.166–168.
10. Lebedeva M. M. «Myagkaya sila»: ponyatiye i podkhody // Vestnik MGIMO Universiteta. 2017. № 3(54). S. 212–223.
11. Manyukhin I. S. Novaya Kontsepsiya uchebno-metodicheskogo kompleksa po Otechestvennoy istorii kak programma razvitiya shkolnogo istoricheskogo obrazovaniya v Rossii // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. 2016. № 3. S. 118–122.
12. Merkulov P. A. Molodezh kak osnovnoy resurs «tsvetnykh revolyutsiy» i borba za neye // Vlast. 2015. № 6. S.63–66.
13. Mikhalev A. V. Kontsepsiya «myagkoy sily»: obzor podkhodov v zarubezhnoy nauke // Diskurs-pi. 2014. № 1(14). S. 63–67.
14. Proyeckt. Rabochaya gruppa po podgotovke kontseptsii novogo uchebno-metodicheskogo kompleksa po otechestvennoy istorii. [Elektronnyy resurs] // Sayt «Istoriya RF». Rezhim dostupa: <https://histrf.ru/biblioteka/b/kontsieptsiia-novogho-uchiebno-mietodichieskogho-komplieksa-potiechiestviennoi-istorii>.
15. Repinetskiy A. I. Globalizatsiya obrazovatelnoy prostranstva i problemy shkolnogo istoricheskogo obrazovaniya v Rossii // Vestnik RGGU. Seriya «Politologiya. Istoriya. Mezhdunarodnyye otnosheniya. Zarubezhnoye regionovedeniye. Vostokovedeniye». 2014. №4. S. 165–171.
16. Rudakov P. G. Zachem innovatoru gumanitarnoye obrazovaniye? // Vysshiye obrazovaniye v Rossii. 2011. № 5. S.146–149.
17. Tsvetkova N. A.. Yarygin G.O. Uchastiye publichnoy diplomatii SShA v politicheskoy transformatsii Ukrainy. 1990-e – 2000-e gody // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Politologiya. Mezhdunarodnyye otnosheniya. 2015. № 4. S.68–82.

18. Tsvetkova N. A. Programmy Web 2.0. v publichnoy diplomatii SShA // SShA i Kanada: ekonomika. poli-tika. kultura. 2011. № 3. S. 109–122.
19. Ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2015 N 683 «O Strategii natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Fede-ratsii» [Elektronnyy resurs] // Sayt «Prezident Rossii». Rezhim dostupa: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391>.
20. Federalnyy zakon ot 29.12.2012 N 273-FZ (red. ot 03.08.2018) «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» [Elektronnyy resurs] // Sayt «Zakony. kodeksy i normativno-pravovyye akty v Rossiyskoy Federatsii». Rezhim dostupa: http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/.

Илива М. Н. Роль гуманитарного образования в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации / Илива М. Н. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура». – №1. – 2019. – С. 72–76.

Iliiva M. N. The role of humanitarian education in ensuring the national security of the Russian Federation/ Iliiva M.N. // Almanac «The Beginning» (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). - №1. – 2019. – P. 72–76.

ОБ АВТОРЕ

ИЛИВА

Мария Николаевна

Студентка III курса отделения «История» Филиала МГУ в городе Севастополе (научный руководитель – кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры истории и международных отношений **Олефиренко Ольга Михайловна**)
E-mail: mashailiva@mail.ru

ИЛИВА

Maria Nikolaevna

Third-year student of the Department of History and International Relations. Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University. (Research Advisor – **Olefirenko Olga Mikhailovna**, Candidate of Politics, Senior Lecturer at the Department of History and International Relations)
E-mail: mashailiva@mail.ru

Статья принята к публикации 30.10.2018 г.